

ISSN: 2181-4562

DOI Journal 10.56017/2181-4562

IMFAKTOR

JOCAA

VOLUME I, ISSUE 8

МАДАНИЈАТ ВА САНЉАТ

JOURNAL OF CULTURE AND ART

КУЛТУРА И ИСКУССТВО

OCTOBER

2023

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 8-СОҢ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-I, НОМЕР-8

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-I, ISSUE-8

ТОШКЕНТ – 2023

МАДАНИЯТ ВА САНЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

№ 8 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4562-2023-8>

БОШ МУҲАРРИР:

Халикулова Гўзал
Эркиновна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
профессори в.б., Санъатшунослик фанлари номзоди

МАСЪУЛ МУҲАРРИР:

Мелиқўзиев Иқбол
Мамасодиқович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
кафедра мудири, профессор в.б., Санъатшунослик
фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

ТАҲРИРИЯТ АЪЗОЛАРИ:

Касимов Нозим
Козимович
Ходжаметова Гулчира
Илишевна

Маданият ва туризм вазирлиги “Таълим ва илм-фанни
ривожлантириш бошқармаси” бошлиғи, профессор
Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти Нукус
филиали “Санъатшунослик” факультети декани, Тарих
фанлари номзоди, профессор

Абдувоҳидов
Фахриддин
Мелигалиевич

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
кафедра мудири, доцент, Санъатшунослик фанлари
бўйича фалсафа доктори (PhD)

Кадиров Рамз
Турабович
Умаров Мамур
Боташикович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Саҳна
нутқи” кафедраси доценти

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
“Санъатшунослик ва маданиятшунослик” кафедраси
профессори в.б., фалсафа фанлари номзоди

Худоев Ғани
Муҳаммадович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
кафедра мудири, Санъатшунослик фанлари бўйича
фалсафа доктори (PhD)

Бердиханова Шахида
Нурлыбаевна

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати
институти “Ўзбек мақоми тарихи ва назарияси”
кафедраси мудири, санъатшунослик фанлари бўйича
фалсафа доктори (PhD)

Дўсанов Раҳимжон
Раимқулович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти, “катта
ўқитувчи”, мустақил тадқиқотчи

Суннатиллаев Асатилло
Суннатович

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати
институти “Илмий тадқиқотлар, инновациялар ва илмий-
педагогик кадрлар тайёрлаш” бўлими бошлиғи, мустақил
изланувчи (PhD)

Алланбаев Рудакий
Оринбаевич
Зиявутдинова Зулфия
Усеиновна
Раимова Дилфузахон
Махаммадсолиевна
Ботирова Хилола
Турсунбаевна

Қорақалпоғистонда хизмат кўрсатган артист, “Шуҳрат”
медали соҳиби, профессор в.в.б

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

“Маданият ва санъат” журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган. Мазкур журнал **6 та** халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун **UIF 2023 = 7.7 “импакт-фактор”** кўрсаткичига эга.

Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар **хорижий мақолалар сифатида тан олинади.**

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдурахмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© “ИМФАКТОР Pages” илмий нашриёти , 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

МАДАНИЯТ ВА САЊЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

AMANMURADOV Shoxrat Charievich*O‘zbekiston davlat san’at va madaniyat instituti
dotsenti v.b.*<https://doi.org/10.5281/zenodo.8429697>

EKRAN SAN’ATIDA OVOZLI EFFEKTLAR VA SHOVQINLAR

ANNOTATSIYA

Ushbu maqola muallifi ovozni ifodalash vositalaridan biri – shovqinni ko‘rib chiqadi va tahlil qiladi. Maqolada shovqinning kino va televideniya ahmiyati batafsil tasvirlangan. Muallifning fikricha, shovqin ekran san’atining muhim ovoz komponentidir. Ular harakatning ovozli muhitini aniq yetkazishga qodir. Maqolada shovqin va tovush effektlarining turlari keltirilgan – nuqtali ovozli-shovqin effektlari, sinxron shovqinlar, fon ovoz, ovozli landshaft, ovozli muhit, qayta ishlangan ovozli effektlar, sintezlangan ovozli effektlar. Muallif shovqinning asosiy funksiyalarini ko‘rib chiqadi: illyustrativ, birlashtiruvchi, hikoyanavis, voqealar vaqti va joyi, emotsional, leytmotiv, urg‘u, hajviy effekt.

Kalit so‘zlar: shovqin, nuqtali ovozli-shovqin effektlari, sinxron shovqinlar, fon ovoz, ovozli landshaft, ovozli muhit, qayta ishlangan ovozli effektlar, sintezlangan ovozli effektlar, tabiiy shovqinlar, arxiv effektlari, maxsus yozilgan effektlar, intershovqin.

ЗВУКОВЫЕ ЭФФЕКТЫ И ШУМЫ В ЭКРАННОМ ИСКУССТВЕ

АННОТАЦИЯ

Автор данной статьи рассматривает и анализирует одно из средств звуковой выразительности – шумы. В статье подробно описана роль шумов в кино и на телевидении. По мнению автора, шумы являются важным звуковым компонентом экранного искусства. Они способны точно передавать звуковую атмосферу действия. В статье представлены разновидности шумов и звуковых эффектов – точечные звукошумовые эффекты, синхронные шумы, фоновый звук, звуковой ландшафт, звуковая атмосфера, обработанные звуковые эффекты, синтезированные звуковые эффекты. Автор рассматривает основные функции шумов: иллюстративная, объединяющая, повествовательная, время и место действия, эмоциональная, лейтмотив, акцент, комедийный эффект.

Ключевые слова: шум, точечные звуковые эффекты, синхронные шумы, фоновый шум, звуковой ландшафт, звуковая атмосфера, обработанные звуковые эффекты, синтезированные звуковые эффекты, естественные шумы, архивные эффекты, специально записанные эффекты, интершум.

SOUND EFFECTS AND NOISE IN SCREEN ART

ANNOTATION

The author of this article examines and analyzes one of the means of sound expressiveness - noise. The article describes in detail the role of noise in film and television. According to the author, noise is an important sound component of screen art. They are able to accurately convey the sound atmosphere of the action. The article presents types of noise and sound effects – spot sound effects, synchronous noise, background sound, sound landscape, sound atmosphere, processed sound effects, synthesized sound effects. The author considers the main functions of noise: illustrative, unifying, narrative, time and place of action, emotional, leitmotif, accent, comedic effect.

Key words: noise, dotted sound-noise effects, synchronized noises, background sound, soundscape, sound environment, processed sound effects, synthesized sound effects, natural noises, archive effects, specially recorded effects, internoise.

Bizni o‘rab turgan tovush olami shovqinlardan iborat. Biz qayerda bo‘lmasligimizdan qa‘tiy nazar – xonadami, ko‘chadami yoki boshqa joydami shovqin bizni o‘rab turadi, u xayotimizni ajralmas qismidir. Shovqinlar insonning emotsional xolatiga ta‘sir qiladi.

Ovozli-shovqin effektlari (ingl. Sound effects) – raqamli yoki analogli ko‘rinishda saqlangan tabiat tovushlari (qushlar sayrashi, dengiz to‘lqinlarining shovqini, shamol esishi, momoqaldiriq va h.k.), transportlar shovqini (poyezdlar g‘ildiragining taqqillashi, mashina motorining gurillashi va b.), ishlab chiqaruvchi (dastgoh va motor shovqini), maishiy (telefon qo‘ng‘irog‘i, soat bongi), musiqiy cholg‘ularning spetsifik jarangi va boshqa tasmaga yozilgan, raqamlangan yoki kompyuterda yaratilgan maxsus ovozli bezakning ovozli fakturasidir. Ovozli-shovqin effektlari ekran asarining ifodaviyligini kuchaytirish maqsadida qo‘llanilib, reallik illyuziyasini ekran voqealarida yaratishga yordam beradi va avj hamda o‘tishlarning emotsional tarangligini oshiradi.

Shovqin va tovush o‘rtasida bir qator oraliq fizik voqeliklar mavjudki, ularni “musiqiy” shovqinlar sifatida tavsiflash mumkin. Musiqiy shovqin deb, shunday shovqinga aytiladiki, unda jarangning balandlik bo‘yicha o‘zgarishini hech bo‘lmaganda kichik intervallar bilan aniqlash mumkin. Bunday ovozli-shovqinga misol tariqasida ayrim qushlar va hayvonlar qichqirig‘ini hamda shamol esishini, shuningdek, bir qator maxsus sintezlashtirilgan shovqinlarni keltirish mumkin.

“Kino amaliyotida shovqinlardan foydalanish xarakteriga qarab, ularni: bittalik (nuqtali) ovozli effektlar, sinxron va foli-shovqinlar, fon ovozlar, qayta ishlangan va sintezlangan ovozli effektlarga bo‘lish mumkin” [3, B.131].

Nuqtali ovozli-shovqin effektlari tomoshabin uchun biror bir voqeaning alohida ovozini namoyish etadi, masalan, to‘pponchadan o‘q otish yoki yovvoyi qushning bitta qichqirig‘i va h.k. Bunday shovqinlarning asosiy farq qiluvchi xususiyati – jarangning yagonaligi, diskretligi. Bunday ovozlar tasvir bilan sinxronlashgan, shuningdek kadrortida ham bo‘lishi mumkin. Nuqtali ovozlar qoidaga ko‘ra, maxsus shovqinli moslashuvlar yoki qo‘shimcha ovozga taqlid qiluvchi rekvizitlar yordamida yaratiladi. Bu ovozlar ko‘pincha urg‘u sifatida ishlatiladi.

Sinxron shovqinlar va foli-shovqinlar – bu inson harakatlari va voqealarning sinxron ovozli effektlaridir. Nuqtali ovozlardan farqli ravishda foli-shovqinlar mos keluvchi voqealarning yagona izchilligi orqali birlashtirilgan kamida ikki va undan ortiq ovoz-shovqinli komponentlarni namoyon etadi. Sinxron shovqinlar tasvirga olish bosqichida tasvir bilan sinxron tarzda yozib olinishi mumkin, foli-shovqinlar esa kechroq – maxsus studiyada qayta yaratiladi. Ekrandagi aktyorlar harakatini kuzatayotib, professional shovqinchilar (shumoviki) bu harakatlarni sadolantiradilar va bu asnoda yuzaga keluvchi ovozlarni ham yozib oladilar. Foli-shovqinlar toifasiga quyidagilar kiradi: turli xil yuzalardagi qadamlar, kiyim-kechak shovqini, taqqillatishlar, eshiklarning ochilishi va yopilishi, idish-tovoq jarangi va h.k. Foli-shovqinlarning ajralib turuvchi xususiyati: ular aktyorlar harakatiga tasvir bilan sinxron tarzda jo‘r bo‘lishi, va bular mutlaqo ishonchli chiqishi hamda o‘zaro bog‘langan bir nechta ovoz-shovqinli komponentlarni o‘zida jamlagan bo‘lishi kerak.

“Studiya da tasvir ostida, va zaruratga ko‘ra keyingi montaj bilan yozilgan sinxron shovqinlar. Sinxron shovqinlar ko‘pincha qadamlar, kiyim-kechak shitirlashi yoki stullarning g‘ichirlashini o‘z ichiga oladi, va shuningdek mexanik tovushlar, eshiklar g‘ichirlashi hamda noreal tovushlarni ham o‘z ichiga olishi mumkin” [1, B.339].

Fon ovoz, ovozli landshaft, ovozli muhit voqealar joyi va vaqti, ekran voqealaridagi ovozli makonning ayrim detallari xususida ovozli axborot yetkazish imkonini beradi. Ovozli landshaft ekran tasviri bilan nisbatan sinxron bo‘lishi mumkin. Bu ovozlar kayfiyat yaratib, voqealar yuz beradigan joyni tavsiflaydi. Olisdan eshitilayotgan katta shahar shovqini, ishlayotgan kosmik kema dvigatelining guvillashi yoki o‘rmondagi qushlar ovozi – bunday tovushlar videoqator ta‘sirini kuchaytirib, tasvir haqqoniyligini sezilarli ravishda oshiradi.

Qayta ishlangan ovozli effektlar – maxsus ovozli uskuna yordamida o‘zgarishga uchragan shovqinlar. Bu ovozlarni birlashtirish, tezashtirish, sekinlashtirish, ularga reverberatsiya va effektlarning turli protsessorlari orqali ishlov berish mumkin.

Sintezlangan ovozli effektlar – ular masalan, lazer zambarakdan o‘q otish, notabiiy portlash va dinovavr qadamlarining shovqiniga jo‘r bo‘luvchi g‘ayritabiiy, ko‘pincha fantastik tovushlardir. Sintezlangan tovushlar elektron moslamalar yordamida yaratiladi: bular sintezatorlar, generatorlar, elektrli musiqiy cholg‘ulardir.

O‘yinli filmlardagi shovqinlar tabiiy va taqlid qilinuvchi turlarga bo‘linadi. Maydonchada yozilgan shovqinlar tabiiy shovqinlar deyiladi. Maydonchada sifatli yozilgan shovqinlar – sof fonogramma deyiladi. Ulardan tayyor film fonogrammasida ovoz yozish studiyasining qo‘shimcha ovozlashtirishisiz foydalanish mumkin.

Ishchi fonogramma keyingi ishlov berishni talab etadi va ko‘proq qayta ovozlashtirish asosi bo‘lib xizmat qiladi xolos, filmning o‘zida esa ishlatilmaydi. Agar ovoz kadr bilan (sinxron) bog‘langan bo‘lsa, u holda u faqat illyustrativ rolni bajaradi.

Tabiiy sharoitlardagi tabiiy shovqinlar jarangini sifatli yozish imkoni bo‘lmaganda qo‘llaniladigan shovqinlar, taqlid qiluvchi shovqinlar deyiladi. Suratga olish maydonchasida ishchi tovush qayd etiladi, so‘ngra u ovoz yozish studiyasida qayta yoziladi. Taqlid qilinuvchi shovqinlarni yozish uchun studiyada bir qator o‘ziga xos yuzalar, eshiklar, ovoz chiqaruvchi buyumlar va boshqa manbalar bilan maxsus jihozlangan bino quriladi.

Shovqinlar xuddi musiqa va nutq singari audiovizual loyiha ovozli yo‘lagining eng muhim komponentidir. Ular tasvirni to‘ldirib, polifoniya – filmning ovozli sohasini, animatsion yoki multimediyaviy loyihaning ko‘p rejaliligini yaratadi. Zamonaviy kinofilmlar va animatsiyalardagi ovozli shovqinlar ekranda atrof olamni qayta yaratish uchun kuchli ifoda vositasiga aylanadi. Ekran asarlaridagi shovqinlar turli funksiyalarni bajarishga qodir bo‘lib, ular yordamida eng turfa badiiy vazifalar hal etiladi.

Ekran asarlaridagi ovoz-shovqinli effektlar quyidagi funksiyalarni bajarishi mumkin:

Illyustrativ. Ekranda yuz berayotgan voqealar illyustratsiyasi uchun shovqinlardan foydalanish nafaqat birmuncha oddiy, balki birmuncha samaralidir. Kadrda ko‘ringan har bir harakatga mos ravishdagi ovoz bilan jo‘r bo‘lish tamoyilidan fondan foydalanish ham prinsipial jihatdan farq qilmaydi, agar ovozli fon tasviriy fonni takrorlasa. Dialoglar va boshqa komponentlar bilan mutanosiblikdagi shovqinlar real kechayotgan voqealar hissini yaratadi.

Birlashtiruvchi. Odatda film qatorasiga bir necha kun suratga olinadi va montaj jarayonida turli dubllarni o‘zaro birlashtirish zarur bo‘ladi.

Ovozli-shovqin effektlari tasvir va ovozning o‘zaro birlashganlik effektiga erishish imkonini beradi. Bunday effektlarga fon ovozlar, “mikrofon pauzalari” mansub.

Hikoyanavis. Loyiha fonogrammasidagi ovozli effektlar qandaydir voqea-hodisalar haqida qo‘shimcha xabar berishi mumkin. Bunda ovoz orqali tomoshabinga hatto ekran voqealariga kirmagan yohud kadr ortida bo‘lgan narsalar haqida hikoya qilishi mumkin. Yaqinlashayotgan sirena ovozi darhol tomoshabinga nima bo‘lganini bildiradi, hatto agar u kadrda hech narsani anglatmasa ham.

Voqealar vaqti va joyi. Shovqinlar voqealar joyi vaqtini ko'rsatishi mumkin. Shovqinlar ekran vaqtining harakatlarini belgilaydi. Har bir muvaqqat davrga fon shovqinlari jarangining o'z xarakteri mos keladi. Agar ekranda XVIII asr shahar hayotining muhiti qayta yaratilsa, u holda ovozsiz kartina statik ko'rinishda bo'lib qoladi va uning haqqoniyliги buziladi. Biroq, sayr qilayotgan shahar aholisining ovozlari, karetlar g'ildiragining taqir-tuqurini sadolantirishning o'zi kifoya, butun manzara darhol "jonlanadi". Bunday vaziyatlarda ovoz qoidaga ko'ra illyustrativ funksiyani bajaradi, ammo dialog va boshqa komponentlar bilan mutanosiblikda u tomoshabinga yuz berayotgan voqealarning realligiga ishonish imkonini beradi.

Emotsional. U yoki bu audiovizual ekran parchasining emotsional bo'yog'i uchun odatda musiqadan foydalaniladi, ammo rejissyorlar ko'pincha shovqin va ovozlarga ham murojaat etadilar. Shovqin va fon ovozlari ayrim vaziyatlarda musiqaga nisbatan birmuncha konkret va hatto birmuncha obrazli bo'ladi.

Emotsional holatni ta'kidlab ko'rsatish uchun ayniqsa tabiat shovqinlaridan tez-tez foydalaniladi – bular shamol esishi, yomg'ir, dengiz va hokazolar shovqinidir. Shovqinlar yordamida sahnaning ovozli matnostini yaratish va qahramon xarakterini birmuncha nozik tasvirlash mumkin. "Chiqqillayotgan" soat, ketayotgan poyezd ovozi, tomchilayotgan suv kutishni, sabrsizlikni, umidsizlikni; momoqaldiroq ovozi – yaqinlashib kelayotgan xavfni ifodalashi mumkin. Qahramonning ichki holatini ta'kidlovchi u yoki bu kadrorti shovqinlari jo'r bo'lgan aktyorlarning yirik planlari epizodni birmuncha ifodali va yorqin qiladi.

Leytmotiv. Ovoz rejissyori shovqinlar yordamida ovozli tembr yaratishi mumkinki, u tez-tez takrorlanadi va qandaydir hodisa yoki personaj bilan uyg'unlashadi.

Leytmavzu. Tovush, tovush detallari nafaqat alohida epizodlar, balki butun film dramaturgiyasi asosida yotishi mumkin. Tovushning muhim dramaturgik funksiyalaridan biri – bu vaziyatda leytmavzudir.

Urg'u. Ovozli urg'ular (shovqinli, musiqiy va intonatsion) tasvirning teran ma'nosini ochib berishga, voqealarning ahamiyatga molik lahzalarini ajratib ko'rsatishga, tomoshabinga nisbatan zarur emotsional ta'sirga erishishda yordam beradi. Ba'zan mutlaqo kutilmagan natijalarni nafaqat ovozli fakturaning u yoki bu tasvir bilan uyg'unlashuvidan, balki eshitilgan yoki endi eshitilajak ovozlarga qarama-qarshi qo'yilishidan ham olamiz. Masalan, jimjitlikni buzgan o'q ovozigina o'xshash telefon qo'ng'irog'i emotsional effekt uyg'otishi mumkin, va aksincha, shovqin ko'chadagi olomon orasidan eshitilgan o'q ovozi e'tiborni o'ziga tortmasligi va hatto sezilmay qolishi mumkin.

Hajviy effekt. Shovqinlarning tomoshaga mos kelmasligi hajviy effekt uyg'otishi yoki uni kuchaytirishi mumkin. Shovqinlar ovozli komponent sifatida hajviy vaziyatlarda juda muvaffaqiyatli qo'llaniladi; ularning rang-barangligi va eng kutilmagan qayta ifodalarga ta'sir qilish qobiliyati ularning rolini kuchaytiradi va kinokomediyaning beqiyos ranglariga aylantiradi.

Teleradiodasturlar ovozli partituralarining muhim komponenti – bu shovqinlar. Shovqin – bu bizni qurshab turgan olamni qayta yaratishga qodir kuchli ifoda vositasidir. Shovqinlar har qanday televizion asarning obrazli strukturasi ahamiyatli rol o'ynaydi. Bu asnodan ulardan biri asosiy, boshqalari esa ikkinchi darajali bo'lishi mumkin. Shovqinli urg'ular xuddi musiqiy urg'ular kabi tasvirning yashirin teran ma'nosini ochib berishga, voqealarning nisbatan ahamiyatli lahzalarini ta'kidlab ko'rsatishga, tomoshabinga kerakli hissiy ta'sir o'tkazishga erishishda yordam beradi.

"Zamonaviy texnika ovoz rejissyoriga shovqinlarni yanada ko'p rejali qilish imkonini beradi. Tabiiy shovqinlar tomoshabin yoki tinglovchini konkret muhitga yaqinlashtiradi, bu paytda sintezatorda yaratilgan abstrakt yoki kompyuter effektlari orqali ishlov berilgan shovqinlar tomoshabin emotsiyasiga ta'sir qiladi. Tovushning boshqa komponentlari – musiqqa va nutqqa o'xshash shovqinlar tasviriy qatorni to'ldirib, dastur, filmning kerakli muhitini yaratadi va syujetli-dramaturgik funksiyani faol bajaradi. Ular yordamida kadrning ovozli matnostini yaratish, qahramon xarakterini aniq tasvirlash mumkin" [2, B.109].

Shovqinlarning ifoda vositalari musiqiylikiga o'xshaydi, ularga quyidagilar kiradi: sur'at (tez ketayogan odamning qadamlari ko'rgazma zalida xotirjam yurayotgan odam shovqinidan farq qiladi va h.k.); tembr (kuchukchanning vovullashi ovoz rangi bilan, ovcharka vovullashidan yoki qo'l soatining chiqqillashi – katta osma soat kapgirining yurishidan farq qiladi); registr (tovushning turli xil balandligi) va h.k.

“Ekran asarlaridagi ovozli effektlar va shovqinlar uchta asosiy ko'rinishga bo'linadi: sunxron; arxiv; maxsus yozilgan” [4, B.79].

Sinxron effektlar – bu teledasturni bevosita studiyada yozish davomida qayta yaraladigan ovozlardir, ya'ni ularni oldindan yozib olishning hojati yo'q, sababi ular voqealarning tabiiy qismidir (qog'ozning shitirlashi, telefon qo'ng'irog'i, qadamlar va h.k.). Bunday ovozlarni bevosita studiyada yaratish uchun maxsus uskunalar talab etiladi (pol uchun turli xil qoplamalar – taxta, tosh, parket va h.k., zinapoya oralig'i, “suv” effektlarini yaratish uchun vanna: yomg'ir shovqini, suv to'lqinlarining sachtirishi va h.k.). Sinxron ovozli effektlarni yaratishda shovqinning aniqligi, uning tushunarilishi juda muhim. Bu tomoshabin yoki tinglovchi tasavvurida ishonchli assotsiatsiyalar yuzaga kelishi uchun.

Arxivga yozilgan ovozli effektlar – bu bevosita studiyada yozib bo'lmaydigan ovozlardir. Bu ovozlarni dasturni ovozlashtirishgacha oldindan maxsus yozib olish zarur. Yozib olingan ovozli effektlarning asosiy maqsadi – bu real voqelikning sadolantirilishi emas, balki uning davomidir. Bunday effektlar arxiv yoki fonoteka materialining alohida guruhini tashkil etadi.

Maxsus yozilgan ovozli effektlar muayyan maqsadlar uchun yaratiladi. Bu effektlar bevosita real shaklda kamdan-kam qo'llaniladi. Hatto ularning vazifasi tabiiy jarangga maksimal darajada yaqinlashish bo'lganda ham bu teledasturning ovozli muhitini yaratishga ijodiy yondashuv asosida amalga oshiriladi. Bunday yondashuv televideniya ham, kinematografda ham, teatrda ham, yanada ko'proq radioda zarur bo'lib, unda tasvir bo'lmagani uchun ovozli effektlar voqealarning ovozli muhitini yaratishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Bunday shovqinlar bevosita studiyada yoziladi (masalan: sochilib ketgan no'xot, xonimning yengil qadamlari va h.k.).

Effektlarning barcha sanab o'tilgan turlari yorqin ovozli kartinalarni yaratish uchun xizmat qiladi, ular yordamida hatto radiotinglovchi tasavvurida bo'lib o'tayotgan voqealarning to'liq manzarasini yaratish mumkin. Masalan, avtohalokat obrazini yaratish uchun ovozli effektlarning muayyan to'plamidan foydalanish kifoya: bu tormozning chiyillashi, to'qnashuv (kuchli zarb), metallning g'ichirlashi va avtomobilning chil-chil bo'lgan oynalaridir.

Ovozli effektlar albatta dasturning sahnalashtirilgan mazmuni bilan uyg'unlashgan bo'lishi kerak. Ularni alohida puxtalik yozib olish va sadolantirish lozim, sababi efrida yaratilgan badiiy obrazning aniqligi va sifati shunga bog'liq.

Yomg'ir shovqini yoki shamol shovqini kabi davom etuvchi effektlarni yaratishda avval yozib olingan effektlarning nosinxron jarangini sadolantiruvchi ovozning alohida manbalari (yoki ishda bir nechta muvaqqat to'xtalishlardan foydalanuvchi bitta manba) yordamida stereokartinaga erishish mumkin, ammo bu asnodda ularni ovozli sahnaning turli nuqtalariga tarqatish zarur.

Stereofonik jarangni qo'llash radiopostanovkalar tayyorlashda ayniqsa muhim, sababi u radiotinglovchilar tasavvurini maksimal darajada faollashtiradi va ularda tasavvur qilayotgan voqealar joyida “bo'lish effekti” hissiyatini yaratadi.

Shovqinlar voqealarning ovozli muhitini yaratishda katta rol o'ynaydi. Ular yordamida voqeaning nafaqat ovozli matnostini, balki atrof-muhitni aniqroq tavsiflash mumkin bo'ladi. Shovqinli effektlar nafaqat alohida epizodlar, balki butun efir asarining dramaturgiyasiga ta'sir qilishi mumkin.

Qoidaga ko'ra, efir asarlaridan shovqinlar bir nechta funksiyani bir vaqtda bajaradi. Muallif va rejissyorning g'oyasi qanchalik yorqin va murakkab bo'lsa, ularda shovqin shunchalik obrazli va ifodali bo'ladi.

Muayyan maqsadlar (filmlar, spektakllar) uchun maxsus yozib olingan va yaratilgan shovqinlar harakatli effektlar yoki noreal shovqinlar deyiladi (tabiatda mavjud bo'lmagan shovqinlar).

Intershovqin – bu film yoki teledasturni suratga olish davomida rasman yozib olingan shovqin: ya'ni to'quvchilik sexi, zavod va h.k.ning shovqinidir. Bu shovqin foni izohsiz va ijrochilar ovozsiz bo'ladi. Agar intershovqin tushunarsiz, sifatsiz, yomon yozilgan bo'lsa, u holda ovoz rejissyori dasturga fonoteka shovqinlarini to'shab, voqealarning ovozli muhitini sun'iy ravishda yaratishiga to'g'ri keladi, bu esa apparatdagi qayta yozishda ish vaqtini orttiradi, va shunga ko'ra telemahsulot ishlab chiqarishga sarflanuvchi moddiy harajatlar ham oshadi. Bundan tashqari, real voqealarning ovozli muhitini yaratishda noaniqlik havfi ortadi. Shu bois intershovqinlarni yozib olishga katta e'tibor qaratish zarur.

Shovqin materialini savodli ishlatish ba'zi vaziyatlarda kadrda mavjud bo'lmagan tomosha obrazi tasavvurini yaratishda yordam beradi. Bu onda kadrda qahramonning yirik planda olingan g'amli ko'zlari yoki yana nimadir bo'lishi mumkin. Shunda ovozlari bo'layotgan hodisalarni "oxirigacha tasvirlaydi".

Har qanday ovozli effekt mazmun bilan uyg'un bog'langan bo'lishi kerak. Bu ayniqsa badiiy dasturlarni sahnalashtirishda juda muhimdir. Hujjatli televizion filmlarda voqealar muhitini yaratuvchi shovqinlar tasvirga nisbatan o'ta aniq bo'lishi ayniqsa muhim.

"Vaqtning ovozli muhiti" degan tushuncha mavjud. Har bir tarixiy davr unga xos bo'lgan shovqinlar bilan, o'zining ovozli foniga ega bo'ladi. Konkret joylar, mamlakatlar, shahar va qishloqlar xususida ham shunday deyish mumkin. Efir dasturlarida u yoki bu tarixiy davrning musiqiy muhitini yaratuvchi ovoz rejissyorlari kundalik hayotning barcha tafsilotlarini bilishlari kerak.

Ba'zan shovqinga taqlid qilishga ehtiyoj seziladi. Shovqinlar bilan muvaffaqiyatli ishlash uchun ovoz rejissyori o'zida eshitish kuzatuvchanligini tarbiyalashi zarur (tabiatda, o'rmonda, tog'da va h.k.). Bu shovqin turlarini aniqroq belgilashga yordam beradi (bahorgi o'rmon barglarining shovqini tembr jihatdan kuzgi o'rmon barglarining shovqinidan farq qiladi va h.k.).

Ba'zi zamonaviy teledasturlarning ovozli partituralaridagi shovqin va musiqani munosib baholamaslik ularning sifatini tushishiga olib keladi.

Shovqin va musiqaning o'xshash ifoda vositalari ularning sintezi uchun, zamonaviy kinematograf va televideniya keng tarqalgan – shovqinli musiqadek yangi badiiy voqeliklarni shakllantirishda asos bo'lib xizmat qildi.

Shovqinli musiqa o'zida konkret, kundalik hayotda mavjud bo'lgan tovushlarni jamlagan. Ovozli partitura yaratuvchisi ularni kombinatsiyalab, o'zaro taqqoslab, birlashtirib, sintezator va boshqa transformatsiyalovchi apparaturadan o'tkazib g'ayrioddiy effektlarga erishishi mumkin. Shovqinli musiqa fakturasi tush va sharpalarning fantastik muhitini yaratish imkonini beradi. Buning uchun tabiiy shovqinlarning avvaldan yozib olingan, tayyor fonogrammalari balandlik bo'yicha transformatsiyalanib, tezligi o'zgartiriladi va h.k.

Musiqa va shovqinlar bezagi – bu ovoz rejissurasi kasbining tarkibiy qismlaridan biridir. Ko'rsatuv va film musiqiy bezagi ustida ishlash davomida - ovoz rejissyori o'zining musiqiy dunyoqarashi, badiiy bilimidan foydalanib, o'z ijodiy fantaziyasini namoyon etadi. Savod bilan tanlangan musiqa va shovqinlar tasvirni nafaqat to'ldiradi va ochib beradi, balki tasvir borasida zaifroq hisoblangan lahzalarni boyitishi mumkin.

IQTIBOSLAR/СНОСКИ/REFERENCES

1. John Purcell. Dialogic Editing for Motion Pictures: A Guide to the Invisible Art // United Kingdom, Oxford, Taylor & Francis Ltd Focal Press, 2007, p.382
2. Sh. Ch. Amanmuradov. Musiqa va shovqinlar bezagi. O‘quv qo‘llanma. Toshkent 2023. -140 b.
3. Деникин, А. А. Звуковой дизайн в кинематографе и мультимедиа: O‘quv qo‘llanma. – М.: ГИТР, 2012. – 395 б.
4. Ефимова Н. Н. Звук в эфире. O‘quv qo‘llanma. М., 2015. – 145 б.

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 8-СОҢ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-I, НОМЕР-8

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-I, ISSUE-8

«Маданият ва санъат» электрон журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz